

OTA ONALAR UNIVERSITETINING VUJUDGA KELISHI VA UNING TARBIYAVIY FUNKSIYALARI

Safarova Roxat Gaybillayevna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi boshlig‘i, pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056229>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ota-onalar universiteti uning xususiyati, kelib chiqishi va rivojlanishi xalqaro ko‘lamdagi takomillashuvi, funksiyalari, faoliyatining tashkiliy pedagogik jihatlari haqida fikr yuritilgan. Maqola ushbu yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlarni amalga oshiradigan izlanuvchilar, pedagoglar, trener-o‘qituvchilar ota-onalar uchun manba vazifasini bajaradi.*

***Kalit so‘zlar:** ota-onalar universiteti, trener-o‘qituvchilar, pedagoglar, ota-onalar ma’naviy-axloqiy tarbiya, pedagog bilimlar, ota-ona mas’uliyati, ota-onalarning pedagogik bilimi.*

Zamonaviy ta’lim tizimi oldiga qo‘yilgan muhim vazifalardan biri, madaniy, ma’naviy axloqiy jihatdan rivojlangan o‘qituvchilarni kasbiy maqhoratini rivojlantirishdan iborat. Shundan kelib chiqqan holda, o‘qituvchi shaxsining qadriyatli yo‘nalishlarini refleksiya asosida aniqlash, alohida ahamiyatga ega.

Bugungi kunda oila tarbiyasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ota-onaning farzand tarbiyasidagi o‘rnini belgilash O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosatida yetakchi o‘rin egallamoqda. Shuning uchun ham O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2024 yil PQ-232-sonli “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarorida “Ota-onalar universiteti”ning tashkil etish, mazkur universitet orqali ota-onalarning pedagogik bilimini boyitish, farzand tarbiyasidagi mas’uliyatini oshirishga alohida e’tibor qaratish zarurligi qaratilgan.

Ota-onalar universiteti ota-onalar uchun maxsus tashkil etilgan ma’rifiy-tarbiyaviy kurslar, treninglar va maslahatlar tizimi bo‘lib, unda ular bolalar psixologiyasi, tarbiya metodlari, huquqiy madaniyat, oilaviy muloqot, zamonaviy xavf-xatarlar haqida ilmiy asoslangan bilim va kompetensiyalarni egallashlari nazarda tutiladi.

Jahon amaliyotida o‘tgan XX asrning 60–80-yillari mobaynida bir qator mamlakatlarda maktablar va jamoat markazlari qoshida “Parent University”, “University for Parents”, “People’s universities for parents” singari loyihalar paydo bo‘la boshlagan. Ularning maqsadi ota-onalarga pedagogik bilim berish va maktab-oila hamkorligini tizimli tarzda yo‘lga qo‘yishdan iborat bo‘lgan. UNESCO materiallarida bunday “Ota-onalar universiteti” maktab bilan birgalikda ota-onalarga muntazam pedagogik tayyorgarlik beruvchi xalq universitetlari sifatida tavsiflangan. Keyinchalik AQSh va Yevropa mamlakatlarida Parent University dasturlari maktab va tuman miqyosida ota-onani farzand ta’lim-tarbiyasidagi to‘laqonli hamkor darajasiga ko‘tarishning asosiy mexanizmlaridan biri bo‘lib qoldi. Masalan, Boston shahrida 2009-yildan boshlab Parent University tumanning ota-onalar bilan ishlash bo‘yicha bosh strategiyasiga aylangan.

O‘zbekistonda “Ota-onalar universiteti” tushunchasi davlat darajasida fuqarolar yig‘inlari huzuridagi jamoatchilik tuzilmasi sifatida mustahkamlandi. “Ota onalar universiteti”ning har bir mahallada ochilishi va farzand tarbiyasida muammosi bo‘lgan oilalar bilan ishlash hamda ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishga qaratilgan. Ota-onalar universiteti bir qator tarbiyaviy funksiyalarni bajarishi nazarda tutilgan. Ular:

- Ota-onalarga bolalar yosh va rivojlanish psixologiyasi, o‘smirlik inqirozlari, individual xususiyatlar haqida ilmiy ma’lumotlar berish;
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, rag‘bat va jazoni to‘g‘ri qo‘llash, ijobiy intizom, inklyuziv tarbiya, raqamli xavfsizlik kabi mavzular bo‘yicha seminar va treninglar tashkil etish;
- Tashqi sharoiti murakkab, nizoli, notinch oilalarda ota-onalarga psixologik va pedagogik yordam ko‘rsatish;
- “Muammoli oilalar” bilan individual ishlash, maslahatlar, guruh terapiyasi, tajriba almashinuvi orqali oiladagi tarbiyaviy bo‘shliqlarni muayyan darajada to‘ldirish;
- Bolalar va o‘smirlar o‘rtasida jinoyatchilik, gijohvandlik, internet qaramligi, agressiv xatti-harakatlarning oldini olish maqsadida ota-onalarga profilaktik bilim va ko‘nikmalar hosil qilish;
- Ota-onalarga konfliktlarni zo‘ravonliksiz hal qilish, farzandlar bilan ishonchli muloqot o‘rnatish usullarini o‘rgatish;
- Maktab, mahalla, bolalar bog‘chasi, sog‘liqni saqlash, ichki ishlar organlari va jamoat tashkilotlari o‘rtasidagi oila atrofidagi hamkorlikni muvofiqlashtirish;
- Ota-ona-maktab-mahalla hamkorligini amalda ishlaydigan tizimga aylantirishga ko‘maklashish;
- Milliy va umuminsoniy qadriyatlar, oilaviy an‘analar, ma’naviy-axloqiy me‘yorlar bo‘yicha ota-onalarning qarashlarini tizimlashtiradi, tarbiya jarayonini qadriyatlar asosida tashkil etishga yo‘naltirish.
- Ota-onalarni o‘z tarbiyaviy funksiyalarini refleksiyalashga o‘rgatish;
- ota-onalar o‘rtasida tarbiya maqsadlariga muvofiq keladigan kommunikativ hamda kollaborativ muhit yaratish;
- ota onalarni farzandlar bilan do‘stona, ishonchga asoslangan munosabat o‘rnatishga tayyorlash kabilar.

Ota-onalar universiteti o‘ziga xos pedagogik ahamiyatiga ega. Uning pedagogik ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi: oila tarbiyasini ilmiy asoslab an‘anaviy “men ham shunday tarbiyalanganman” yondashuvini zamonaviy ilmiy yondashuvlar bilan boyitishda, bu o‘z navbatida farzand tarbiyasida tasodifiylilikni kamaytirishga xizmat qiladi. farzandlarni har tomonlama ma’naviy-axloqiy jihatdan rivojlantirishga xizmat qilishida o‘z ifodasini topadi.

UNESCO hamda turli mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ota-onalarning pedagogik bilimini boyitish bolalarning maktabdagi muvaffaqiyati, ijtimoiy moslashuvi va psixologik farovonligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekistondagi “Ota-onalar universiteti”lari ham mahalla va ta’lim muassasalari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ota-onani tarbiya subyekti sifatida mazkur jarayonga faol ishtirok etishga undaydi.

Ota-onalar universitetini rivojlantirish strategiyalari amaldagi qarorlar va namunaviy nizomlar asosida faoliyat yuritayotgan universitetlar ishini muntazam monitoring va baholash indikatorlari bilan bog‘lash zarurligini ko‘rsatmoqda. Zarur hollarda nizomga raqamli formatlar, inklyuziv ta’lim, maxsus ehtiyojli bolalar oilalari bilan ishlash bo‘yicha qo‘shimchalar kiritishni taqozo qilmoqda.

Ota-onalar universitetining samarali faoliyat ko'rsatishi, mazkur universitet faoliyatini pedagogik jihatdan tashkil etadigan o'qituvchi-trenerlarning tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Bunda pedagoglar, psixologlar, mahalla faollari, yoshlar bilan ishlaydigan xodimlar, huquqni himoya qiluvchi organlarning vakillari uchun maxsus trenerlar tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish talab qilinmoqda. Shu bilan bir qatorda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, oila va gender instituti ilmiy xodimlari, oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Eng yaxshi ota-onalar universiteti, eng faol trener, namunali oila bo'yicha tanlovlar o'tkazish, ularni ommaviy axborot vositalarida targ'ib qilish hamda yuqori natijaga erishgan jarayon sub'ektlarini rag'batlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. ota-onalar universiteti faoliyati samaradorligini ta'minlash uni ilmiy asosda tashkil etish, yangi mazmun bilan boyitish, metodik ta'minotini rivojlantirish va raqamli pedagogik shakllarini joriy etish, pedagog-trenerlarning tayyorgarligini takomillashtirish, ularni yangi metodikalar bilan qurollantirish, mazmkur yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish talab etilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2024 yil PQ-232-sonli “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida”gi qarori
2. Akramova F.A., Umarov B.M. “Ota-onalar universiteti” – ota-onalarga ko'makchi. Ilmiy-uslubiy qo'llanma. – T.: «Tasvir nashriyot uyi», 2020. - 36 b.
3. <https://atlantacaresmentors.org/university-for-parents/>
4. <https://www.bostonpublicschools.org/students-families/parent-university/>
5. <https://online.fliphtml5.com/dikf/jbll/>